

SURXONDARYO MADANIY MEROS OBYEKTLARINI MUZEYLASHTIRISH MASALALARI

Ochildiyeva Durdona Abdullaevna

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909524>

Annotasiya. Maqolada O'zbekistonning janubiy hududi bo'lgan Surxondaryo viloyatining boy tarixi hamda hozirda madaniy meros obyektlarini muzeylashtirish shu bilan bir qatorda yurtimizda turizm sohasini rivojlantirish masalalari bu borada amalga oshirilayotgan amaliy ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: milliy madaniy meros, nomoddiy meros, memoriy yodgorlik, muzey, memorial kompleks, rekreatsiya resurslari, kemping, turizm obyektlari, turizm infratuzilmasi

Аннотация. В статье рассказывается о богатой истории Сурхандарьинской области, которая является южным регионом Узбекистана, и практической работе, которая в настоящее время проводится в этом направлении.

Ключевые слова: национальное культурное наследие, духовный памятник, мавзолей, легенда, музей, архитектурный ансамбль, объекты туризма.

Annotation. The article talks about the rich history of the Surkhandarya region, which is the southern region of Uzbekistan, and the practical work that is currently being carried out in this regard.

Key words: national cultural heritage, spiritual memorial, mausoleum, legend, museum, architectural ensemble, tourism objects.

Surxondaryo viloyati yurtimizning eng janubida, markaziy hududlardan uzoqligi, geografik joyashuviga ko'ra tog'li hududlar bilan o'ranganligi bilan boshqa viloyatlardan ajralib turadi. Viloyatda turizmning ko'plab turlarini rivojlantirish imkonini beradigan tog'li hududlardagi rekreatsiya resurslari, tarixiy-madaniy hamda arxeologik resurslari, jahon nomoddiy merosi ham mavjud bo'lib asosan turizm infratuzilmasining asosiy qismi Termiz shahrida joylashgan bo'lib, tog' va tog' oldi zonalarida turizm infratuzilmasi ob'ektlarini jadal suratlarda tashkil etish orqali xizmat ko'rsatish hajmini oshirish imkonini beradi. Termiz shahri va Termiz tumanlari hududida Janubiy va Sharqiy Osiyo mamlakatlaridan buddaviylik, islom diniga e'tiqod qiluvchi xorijiy turistlarni jalb etadigan islom va buddaviylik yodgorliklari ziyorat turizmini rivojlantirish, yangi turizm xizmatlarini yo'lga qo'yish imkoniyatini beradi. Viloyatda turizm barqaror rivojlashtirishning ijtimoiy-iqtisodiy yo'llarini ochib beruvchi ayrim ko'rsatkichlar haqida aytib o'tilgan bo'lsada, 2010 yildan 2021 yil bo'lgan davrda viloyatda turizm sohasi korxonalari faoliyati o'sish trendiga ega bo'lib, ijtimoiy-iqtisodiy oshib borganligini ko'rsatayotgan bo'lsada, uning yalpi hududiy mahsulotda ulushi kam. Bu esa turizm sohasiga yanada ko'proq etibor berishimiz kerakligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Boysun va Sariosiyo tumanlarida kichik turizm zonalarini barpo etish orqali "Kichik Shveysariya"ga, Termiz tumanidagi Al Hakim at-Termiziy majmuasi atrofini "O'rta asrlar shaharchasi"ga, "Fayoztepa" va "Qoratepa" yodgorliklariga olib boruvchi hududni "Yapon shaharchasi"ga aylantirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, Termiz shahridagi "Bobur" bog'ini viloyatning "Yoshlar turizm markazi" sifatida rivojlantirish, "Baxt" bog'i hududining 5,5 gektar yer maydonida "Yapon bog'i" va "Kato Kyudzo" memorial muzeyini barpo etish rejalashtirilgan. Surxondaryo

viloyati turizmning barcha yo'nalishlarida yuqori salohiyatga ko'tarilishi maqsad qilingan. Jumladan viloyatdagi 561 ta madaniy meros ob'ekti, qadimiy me'morchilik majmualari mavjud. Bundan tashqari Islomiy va buddizm ziyoratgohlariga boy hududligi bilan boshqa viloyatlardan ajralib turadi. Eko, etno, tibbiyot, agro, gastronomik va boshqa turistik yo'nalishlari bilan xorijliklarda ham katta qiziqish uyg'otmoqda. Hakim Termiziy, Sulton Saodat, Iso Termiziy majmualari islom dini, Fayoztepa, Qoratepa, Dalvarzintepa kabi arxeologik yodgorliklar esa buddizm diniga etiqot qiluvchi xalqlarni ziyorat turizmiga chorlamoqda. Shifobaxsh buloq suvlari, go'zal tabiat manzaralari, quyosh nuriga to'yingan mevalari, milliy taom va noyob hunarmandlik buyumlari ham vohaning turistik jozibadorligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Viloyatga 2018 yil 85 ming sayyoh kelgan bo'lsa, 2022-yil esa bu ko'rsatkich 128 ming 300 chet ellik va 593 ming mahalliy turistlar voha bilan yaqindan tanishdi. Qadimiy hududga xorijlik va ichki sayyohlar oqimining kengayib borayotgani joylarda zamonaviy mehmonxona, restoran, dam olish va ko'ngilochar maskanlar sonini ko'paytirib, xizmat ko'rsatish sifatini oshirishni taqozo etmoqda. Bunga turizm eksport hajmi 2021 yildagi 12,6 million dollardan 2022 yil esa 21,6 million dollarga oshgani ham yaqqol dalildir. Ayni paytda vohada 70 ta mehmonxona, 185 ta oilaviy mehmon uylari, 8 ta xostel, 3 ta turistik agentlik, 5 ta turoperator, 15 ta turizm axborot markazi, 100 ta WI-FI nuqtasi sayyohlarga xizmat ko'rsatmoqda. E'tirof etish joizki turistlarni jalb etishda muzeylarning ham o'rnini kattadir, bu borada esa O'zbekistonning asosiy muzeylaridan biri bo'lgan 2001 yilda Termizning 2500 yilligi sharafiga tashkil qilingan Termiz arxeologiya muzeyi, Termiz davlat muzey-qo'riqxonasi misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Viloyatda muzeylar soni ham yaqin yillar ichida qabul qilinayotgan qonunlar, prezident farmon va qarorlari doirasida tashkil etilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatini tasdiqlash to'g'risida"gi 2019-yil 4-oktabrdagi 846-son qarori bilan Surxondaryo viloyati Denov shahrida joylashgan Said Otaliq madrasasi arxitektura madaniy meros obyekti "Termiz" davlat muzey-qo'riqxonasiga operativ boshqaruv huquqi asosida birlashtirilgan.

Muzey-qo'riqxonada tomonidan ushbu madrasaning respublika va xalqaro miqyosda sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan maskanlardan biriga aylantirish uchun loyihalar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2022-yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to'g'risida" 2020-yil 9-apreldagi qarori, Vazirlar Mahkamasining "2020-2022-yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 14-apreldagi, "Surxondaryo viloyatining turizm salohiyatidan samarali foydalanish va uni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 27-maydagi qarorlari asosida Surxondaryo viloyatining Denov shahrida joylashgan Said Otaliq madrasasi madaniy meros obyekti ta'mirlash-tiklash ishlari amalga oshirilgan. Hozirda, "Termiz" davlat muzey-qo'riqxonasi tomonidan Madaniy meros agentligi bilan hamkorlikda mazkur Said Otaliq madrasasi madaniy meros obyekti muzeylashtirish ishlari olib borilmoqda, majmuaning birinchi qavatida Surxon vohasi, ayniqsa, qadimgi Chag'aniyon madaniyatini o'zida ifodalovchi hunarmandlar markazi tashkil etilmoqda madrasa hozirgi kunda to'liq ta'mirdan chiqqarilib, sayyohlar uchun qulay manzilga aylantirilgan. Hozirda viloyatda mahalliy va chet el turizmini yo'lga qo'yish borasida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda jumladan; 2022-yil viloyatning Sariosiyo tumanida "Sangardak" turizm mahallasi, Sherobodda "Chorbog'", Oltinsoyda "Xo'jaipok", Boysunda "Omonxona" hamda

"Sayrob" turizm qishloqlari tashkil etilishi bu kabi maqsadlarga erishish uchun viloyatning turizm salohiyati yuqori bo'lgan Boysun, Sariosiyo, Sherobod va Oltinsoy tumanlarida mahalliy sayyohlarga qo'shimcha sharoitlar yaratish uchun tabiat va tog' yon bag'irlarida kempinglar barpo etishga joylar ajratilmoqda. Bu yil viloyat turizm boshqarmasi tomonidan yapon olimi Kato Kyudzoning 100-yillik yubileyini keng nishonlash va xalqaro konferensiya o'tkazish, "Anor sayli" hamda "Uzum sayli" festivallariga 20 ming nafardan ziyod sayyohni taklif qilish, bu festivallarda mahalliy brend mahsulot va suvenirlar savdosini kengaytirish rejalashtirilmoqda. Muxtasar aytganda, Surxondaryo viloyatining shonli o'tmishi, bugungi zamonaviy qiyofasi, qolaversa, yaratilayotgan qulay infratuzilmalar vohaning jozibador turistik salohiyatini yanada oshirishga imkon bermoqda.

Xulosa qilib aytganda, madaniy meros - bu jamiyat butun hayoti davomida to'plangan katta ahamiyatga ega bo'lgan aktivlar to'plamidir. Alohida takidlab o'tish joizki bugungi kunda har tomonlama yuksalib borayotgan O'zbekistonning shonli tarixini o'zida aks ettiruvchi moddiy va manaviy boyliklarini asrab avaylashimiz hamda kelgusida ularga nisbatan qanday munosabatda bo'lishimiz kerakligi diyorimiz boyliklarini kelajak avlodga bezavol yetkazish masalalari birgina Surxondaryo misolida ko'rib o'tildi. Sohaga oid ishlab chiqilayotgan barcha qaror va farmonlar bu borada dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Himoyalani, tarqatilishi va saqlanib qolinishi kerak bo'lgan moddiy va ma'naviy boyliklar esa xalqning o'z madaniyati ifodasi sifatida, talqin etiladigan har bir xalqlarning milliy boyligidir. O'zbekistonning barcha hududlaridagi moddiy va manaviy boyliklar bu yurtimizni dunyoga tanituvchi ya'ni bizning hech narsaga almashtirib bo'lmas boyliklarimizdir. Biz yoshlarning oldimizdagi turgan vazifalarimiz esa O'zbekistonning moddiy-ma'naviy merosi, o'lkamizdagi mavjud madaniy meros yodgorliklarini saqlash, konservatsiya va restavratsiya qilish, madaniy va ma'naviy meros, milliy qadriyatlar, shuningdek, muzey ishi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalarini yoritish, muhokama qilish, moddiy-ma'naviy merosni saqlash, tadqiq etish va ro'yxatga kiritish, qadriyatlarni asrash, kelajak avlodlarga yetkazishda muzeylarning o'rni va ahamiyatini ko'rsatib berish va sohaviy tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxamedova Munisa. O'zbekiston tarixiy shaharlaridagi muzeylashtirilgan obektlarda turizmning shakllanishi va rivojlanish istiqbollari (XX asr II yarmi XXI asr boshlari) [Matn] / M. Muxamedova. –T. "O'zbekiston" NMIU. 2023. 160 b.
2. Жўраева С. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудларидаги зиёратгоҳлар тарихи ва уларнинг маҳаллий аҳоли ҳаётида тутган ўрни. [Матн]: Монография / С. Жўраева. Тошкент: "O'zbekiston savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi", 2021-352 б.
3. Жўраева С. Сурхондарё вилояти зиёратгоҳлари тарихи [Матн]: Монография / С. Жўраева. -Тошкент: "O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi", 2021-224 б.
4. Жўраева С ва бошқалар. Сурхондарё тарих саҳнасида. Монография / С.Джураева ва б. – Тошкент: "O'zkitob savdo nashriyot matbaa ijodiy uyi", 2022. - 288 б.

INTERNET SAYTLARI

5. <https://lex.uz/uz/docs/-4832412>
6. <https://kompy.info/ziyorat-turizmi-surxondaryo-turizm-salohiyati.html>
7. <https://lex.uz/ru/docs/4543266>